

РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Уринова Шарофат Ахтамовна

Бухарский государственный медицинский институт

Кафедра акушерства и гинекологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959203>

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается научно-экспериментальное обоснование эффективности технологий формирования клинического мышления будущих врачей в процессе преподавания гинекологической науки в медицинских вузах.

Ключевые слова: высшее образование, клиническое мышление, гинекологическая наука, педагогическое общение.

В ведущих высших учебных заведениях и научно-исследовательских центрах мира особое значение придается реализации творческих механизмов развития профессионального мышления студентов посредством педагогического общения. Особенно на основе акмеологического подхода приоритет отдается формированию профессионального мышления будущих специалистов, формированию коммуникативного мотива.

В мире проводится ряд научных исследований по совершенствованию педагогических механизмов формирования профессиональной этики у студентов высших медицинских учреждений, разработке рефлексивной системы формирования ценностного отношения к профессиональной деятельности у будущих медицинских работников. При этом особое значение имеет обеспечение своеобразности формирования коммуникативной компетентности у студентов при профессиональной деятельности, разработка технологии ускоренного развития профессионального потенциала через формирование коммуникативной компетентности. Обеспечивая взаимную гармонию личностных компетенций с базовыми способностями, важно развивать навыки профессионального мышления будущих медицинских работников, использовать эффективные коммуникативные приемы и технологии в профессиональной деятельности.

Мышление – это высшая форма мыслительной деятельности человека, процесс отражения в сознании объективной действительности. Мышление рассматривается как инструмент познания окружающей среды, социальных явлений, действительности, а также главное условие

осуществления человеческой деятельности. Это более высокий познавательный процесс, который полнее и точнее отражает реальность, чем интуиция, восприятие и воображение. В процессе мышления в сознании человека формируются мысли, мнения, представления, предположения и т. д., которые выражаются в форме понятий, суждений и выводов.

На репродуктивном этапе формирования клинического мышления мы преимущественно использовали репродуктивные методы обучения: опрос, объяснение, повторение. На этом этапе студент преимущественно усваивает и применяет теоретические и практические знания, приобретает навыки и квалификацию, обеспечивающие успех его дальнейшей работы, выступает объектом педагогического воздействия. В этом процессе внимание уделялось формированию потребностей студентов в различных сферах образовательной деятельности и развитию на основе этого их интересов и профессиональных мотиваций.

На активно-нормативном этапе формирования клинического мышления ведущее место заняли методы и методы, направленные на развитие творческих способностей студентов. Педагогическая работа студента считается преимущественно творческой, но она имеет нормативный характер, а это означает, что творческий процесс организуется, управляется и контролируется с соблюдением определенных и соответствующих законов. В специальной форме учебной подготовки студенты осваивают методы принятия решений и аналитические методы, знакомятся с методами решения задач и инверсионными творческими методами, используют методы развития оригинального мышления. Для этого мы создали необходимые условия для развития дивергентного мышления, оригинальности и продуктивности учащихся с использованием методов наблюдения, доказательства и обсуждения.

На творческом этапе формирования клинического мышления решалась задача активизации самостоятельной работы студентов при осуществлении различных видов деятельности. Мы использовали проблемный и инверсионный методы, направленные на дальнейшее развитие творческих способностей и формирование творческого опыта. Основное внимание уделялось развитию навыков рефлексии собственной деятельности, критического анализа ее результатов, поиска путей решения поставленных задач и внесения предложений.

Использованная литература:

1. Urinova Sh. A. «Clinical aspects of the use of laser photodynamic therapy in cervical pathology» Euroasian Journal of Medical and Natural Sciences Innvative Academy Research Support Centr P.353-355
2. Urinova Sh. A. «Open class as a way to motivate the use of interactive methods in gynecology» Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal <https://saarj.com>.ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 01, January 2022. P.2499-2504 P.2499-2504
3. Urinova Sh. A. «Modern Educational Pedagogical Technologies as a Factor of improving the qualityof education» International Journal of advanced research in engineering and applied sciences ISSN:2278-6252 Vol.11, Issue 02, February2022 Impact Factor:7.687 P.2569-2572
4. Urinova Sharofat Axtamovna “USING SITUATION ASSIGNMENTS IN FORMING STUDENRS’ CLINICAL THINKING” . Central Asian Journal OF EDUCATION AND INNOVATION, 2 (8) 2023 P.40-44
5. Urinova Sharofat Akhtamovna USING SITUATIONAL TASKS IN FORMING STUDENTS THINKING. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(20) 2023 P.94-98
6. УРИНОВА Шарофат Ахтамовна «Талабалар клиник тафаккурини шакллантиришда вазиятли топшириклардан фойдаланиш». Pedagogik Mahorat ilmiy-nazariy va metodik jurnal. № 9/2023.10.P.143-146.